

FAZENDO UMA OPOSIÇÃO AO PRESENTEÍSMO COM O ENSINO DE FILOSOFIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA

Attico I. Chassot*

RESUMO

Este ensaio é o relato de experiências em uma disciplina de *Introdução à Filosofia da Ciência*, na área de Ciências Econômicas, onde se faz da História da Ciência o *substrato* para análises da Filosofia da Ciência. A tese central é: *a História da Ciência é uma facilitadora da alfabetização científica do cidadão e da cidadã*. Na análise desta tese se faz preceder uma breve discussão sobre o significado de uma *alfabetização científica* e quanto essa poderia/deveria interessar àqueles que não pertencem à área das Ciências ditas exatas.

Há destaque para quanto o *presenteísmo* distingue as ações, especialmente das gerações mais jovens. Destaca-se *a-historicidade* como uma marca forte que compromete um ensino mais engajado. Refere-se outra característica não menos comprometedora, especialmente no ensino superior: o *utilitarismo*.

As propostas de atividades que ocorrem na disciplina estão centradas numa análise filosófica de vertentes representativas da *História da Ciência* iluminadas em críticas às tematizações, posturas epistemológicas e procedimentos da *Filosofia da Ciência* contemporânea.

Palavras-chave: Historicidade; Alfabetização Científica; Ensino de Filosofia da Ciência; Ensino de História da Ciência; Presenteísmo.

TEACHING PHILOSOPHY AND HISTORY OF SCIENCE: A RESISTANCE TO THE WORSHIP OF THE PRESENT

This essay reports an experience of teaching Introduction to Philosophy of Science to undergraduate students of Economics, using History of Science as substratum for philosophical analyses of science. The central thesis is that History of Science facilitates the citizens' development of scientific literacy.

In the analysis of this thesis, there is a short introductory discussion about the meaning of scientific literacy and how much it could/should interest those who do not belong to the area of the so-called Exact Sciences.

There is an emphasis on how much the worship of the present marks the actions of the younger generations, in particular. We also emphasize the a-historicity as a strong trait that compromises a more engaged teaching. We refer another

*Centro de Ciências Humanas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos // Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências/ILEA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: achassot@portoweb.com.br

compromising characteristic, especially in higher education: utilitarianism. The proposals of the activities developed in this course are based on the philosophical analysis of some landmarks of the History of Science which are enlightened by criticisms to themes, epistemological postures, and procedures of the Philosophy of Science.

Key Words: Historicity; Scientific Literacy; History of Science Teaching; Philosophy of Science Teaching; Worship of the Present.

Muito provavelmente a maior justificativa para a presença desse relato, aqui e agora,^{1,2} é (re)apresentar uma tese que tenho defendido: *a História da Ciência é uma facilitadora da alfabetização científica do cidadão e da cidadã*. Nessa tese há pelo menos duas dimensões que mereceriam, preliminarmente, uma extensa discussão: a primeira, o significado de uma *alfabetização científica* e a segunda quanto essa *alfabetização científica* poderia/deveria interessar àqueles e àquelas que não são estudantes e/ou profissionais da área das Ciências ditas exatas. Restrinjo-me apenas a uma rápida referência a estas duas dimensões, na busca de uma contextualização para a presença de uma disciplina de *Introdução à Filosofia da Ciência* em cursos da área de Ciências Econômicas, no período noturno em uma Universidade particular.

Liminarmente, aceita-se que, aquilo que adiante se apresenta como uma *alfabetização científica*, não seja assunto, ou melhor, não seja de interesse daqueles que não estão diretamente ligados à Ciência. É preciso destacar que aqui a Ciência é entendida como, apenas, aquelas Ciências adjetivadas de exatas, ou talvez, numa postura menos dogmática, as Ciências da Natureza. Não há o pressuposto de que, ao falarmos em *alfabetização científica*, pudéssemos estar nos referindo a uma alfabetização na área das Ciências Humanas ou mesmo, na área das Ciências Econômicas.

Há, desde muitas décadas, estudos sobre *alfabetização*. Estes ocorrem usualmente na área das Ciências Humanas. Aborda-se geralmente a alfabetização em língua materna e, menos frequentemente, a alfabetização matemática. Estudos envolvendo a *alfabetização científica* são menos usuais. Talvez devêssemos fazer um comentário sobre a necessidade de adjetivarmos o termo *alfabetização*, até porque, quando falamos em analfabeto estamos nos referindo, quase exclusivamente, a quem não sabe ler e escrever na sua língua.

Aqui, acredito que vale referir quanto o termo *alfabetização* em muitas línguas, mesmo nas não-latinas (como por exemplo, a alemã) está carregado do viés ocidental. Dizemos que é alfabetizado quem lê e escreve (usa as letras). Há uma clara referência às duas primeiras letras do alfabeto hebraico ou do alfabeto grego. Parece não haver dúvidas que, na ótica ocidental, há nisso uma merecida homenagem aos hebreus, que juntamente com seus vizinhos fenícios, muito provavelmente pioneiros na escrita alfabética, enquanto outras civilizações usaram escritas como a cuneiforme, a hieroglífica ou a ideográfica (Chassot, 1996a).

O termo inglês *literacy* parece muito mais apropriado. Uma palavra mais adequada em português seria *letrado*, mas esta apresenta conotações pernósticas. O próprio vocábulo *iletrado*, também não tem uma correspondência bem definida com *analfabeto*. Veja-se a inadequação do substantivo *alfabetização* para a maioria da população da terra que sabe ler e escrever, como chineses, indianos, japoneses, russos etc. Aliás, mesmo que o leitor ou a leitora não saiba escrever ou ler os lindas letras tailandesas (inadequadamente chamados pelos ocidentais de alfabeto) é classificado de analfabeto em tailandês, mesmo que na Tailândia não haja uma correspondência ao *alef* ou *bet* hebraico ou aos nossos mais familiares alfa ou beta. Um comentário lateral, sobre algo que usualmente não é objeto de nossas considerações. Quanto nós, que aprendemos uma linguagem alfabética, temos uma facilitação no nosso aprendizado, pois precisamos conhecer menos de 30 letras, se comparado com as exigências que são feitas, por exemplo uma criança chinesa.³

Por outro lado deve-se recordar que o retorno a escrita pictográfica, presente por exemplo, nos sinais de trânsitos (vermelho: pare; ↗: dobrar à direita), nas sinalizações de uma estação de metrô ou nos ícones de um programas de computador como o Windows é um facilitador para a universalização da linguagem⁴ e uma instrumentalização para os não-alfabetizados. Deixa de existir em algumas situações a necessidade de uma *alfabetização formal*. Por exemplo, usamos com relativa facilidade os complexos transbordos, em estações de metrô, onde, às vezes, não só não conhecemos a língua como também as letras. A propósito, é válido se observar quanto a modernização da linguagem computacional, por exemplo, para navegar dentro de um programa como o Windows se serve daquilo que chegou a se caracteriza como uma “*pré-escrita*”.

No mundo de hoje é indiscutível a necessidade de *alfabetização em língua materna* e de *alfabetização matemática*. Muito provavelmente, uma e outra sejam as maiores causas de exclusão social. Há estudos (Knijnik, 1996) que mostram como os trabalhadores e as trabalhadoras são desejosos de uma alfabetização matemática, com igual, ou, às vezes, com maior necessidade, que a alfabetização em língua materna.

A questão que parece ser central para as discussões que pretendo estabelecer neste espaço é: quais são no mundo de hoje as necessidades de *uma alfabetização científica*? Ou ainda outra, anterior a esta questão: quais são as características de uma *alfabetização científica*?

Não vou me estender em discussões sobre o significado do adjetivo *científico*. Hoje tentar dizer o que é *Ciência* é uma tarefa quase impossível, ou, pelo menos, por demais complexa, e demandaria no mínimo um texto de muitas páginas. Há livros inteiros sobre este tema. Para os propósitos das análises que apresento, considero a *Ciência* como uma *linguagem para facilitar nossa leitura do mundo* (Chassot, 1993, p. 37). Recordo com frequência, aos alunos e às alunas que esta linguagem é elaborada para modelos idealizados⁵ dos fenômenos que ela busca explicar. Também sublinho quanto esta linguagem é um constructo humano, logo mutável e falível.

Presentemente, o *cientificismo*, ainda é uma marca muito forte, especialmente em nossas salas de aula, inclusive nas Universidades. (Chassot, 1996b, p. 198). Cabe

aos professores e às professoras de Ciência fazer-lhe uma oposição. Sempre parece oportuno ter presente as afirmações de Granger:

A Ciência é uma das mais extraordinárias criações do homem, que lhe confere, ao mesmo tempo, poderes e satisfação intelectual, até pela estética que suas explicações lhe proporcionam. No entanto, ela não é lugar de certezas absolutas e [...] nossos conhecimentos científicos são necessariamente parciais e relativos (1994, p. 113).⁶

Também, quando se vê uma sistemática laudação a Ciência, é preciso mostrar que ela não é apenas uma fada benfazeja, mas é, também, uma bruxa destruidora. Há neste outro lado da medalha extensas exemplificações que não vou retomar agora. Refiro, apenas, o poder cada vez maior da genética nos dias atuais. E aqui, há espaço para considerações sobre a ética na Ciência, onde pode-se vislumbrar na Bioética uma ponte para discutirmos a Ciência no futuro e o futuro da Ciência.

Depois destes sinalizadores para olharmos a Ciência, retomo a uma das questões: quais são as características de *uma alfabetização científica*? Nos propósitos das discussões que este texto quer catalisar, poderíamos considerar a *alfabetização científica* como o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura mais conveniente do mundo onde vivem. Amplio a importância ou a necessidade da *alfabetização científica*. Assim como exige-se que os alfabetizados em língua materna sejam cidadãos e cidadãos críticos, em oposição, por exemplo àqueles que Bertold Brecht⁷ classifica como analfabetos políticos, seria desejável que os *alfabetizados cientificamente* não apenas tivessem facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-lo e transformá-lo para melhor.

A questão seguinte que merece consideração é porque liminarmente se aceita que esta *alfabetização científica*, seja algo próprio, ou melhor, seja de interesse, apenas daqueles que estão diretamente ligados a Ciência. Usualmente, conhecer a Ciência é assunto quase vedado àqueles que não pertencem a essa quase esotérica comunidade científica. Já discuti em *Para que(m) é útil o ensino?* quanto há necessidade de nós, professoras e professores de disciplinas científicas, fazermos a migração do esoterismo para o exoterismo (Chassot, 1995, p. 162). Assim, a primeira explicação para isso é que construímos o nosso instrumental de leitura da natureza como algo hermético ou esotérico. Não desconheço aqui as razões históricas, muitas vezes, até de segurança, que fez/faz a Ciência usar uma linguagem asséptica e hermética. Nunca desconsidero, como professor de Química que sou, minha ancestralidade nos alquimistas medievos (Chassot, 1996c).

Quando refiro o hermetismo da linguagem científica, é importante acenar para uma nova dimensão que passam a ter os estudos dos textos científicos. Talvez o exemplo mais significativo é o impacto que teve/tem o chamado Sokal's hoax.⁸ Lenoir (1997) apresenta excelentes considerações sobre a linguagem nos textos científicos.

Qualquer um de nós que fosse por exemplo para o Japão por um período de apenas uma semana não iria aventurar-se em tornar-se um leitor de japonês e se contentaria em receber todas as informações em um museu ou em uma biblioteca com as limitações naturais de “*analfabeto*” em japonês. Esta língua, pela exigência do conhecimento de milhares de ideogramas diferentes, é para nós algo esotérico e terminamos aceitando nossas limitações no poder aproveitar melhor nossa estada no país, por não entender a língua.

Quando nos encantamos com a poesia do *Central do Brasil*,⁹ um verdadeiro hino a linguagem escrita, muito provavelmente sofremos com as angústias dos analfabetos em língua portuguesa. Parece inaceitável a todos que vivamos num país onde cerca da quarta parte da população adulta não sabe ler e escrever, tendo assim limitados seus acessos ao conhecimento.

Acredito que não tenhamos idéia da quantidade de homens e mulheres que são analfabetos científicos. Não existe um teste para fazer esta verificação. É fácil aferir quando alguém é alfabetizado em língua materna ou se detém uma alfabetização matemática. Ver quanto alguém sabe ler e entender as coisas do mundo natural é mais complexo.

Poderia ser considerado alfabetizado cientificamente quem não soubesse explicar algumas situações triviais de nosso cotidiano? Por exemplo: o fato de o leite derramar ao ferver e a água não; porque o sabão remove a sujeira ou porque este não faz espuma em água salobra; porque uma pedra é atraída para terra de maneira diferente de pluma; porque no inverno as horas de sol são menores do que no verão ou porque quando é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte; porque quando produzimos uma muda de uma planta a partir de uma folha ou de um galho desta estamos fazendo clonagem.

Um argumento das pessoas não ligadas à área das Ciências para não se saber estas e muitas questões semelhantes é que seu desconhecimento não as impede, por exemplo de ferver o leite ou de usar um sabão. Concordo. Eu, mesmo não sabendo chinês posso visitar uma biblioteca ou museu em Guilin ou não conhecendo tailandês posso viajar ao lado de um monge budista em coletivo em Bangkok. É claro que em uma e outra situação eu tenho uma desvantagem em relação a quem domina a língua. Minha desvantagem é significativa mesmo em relação a quem conhece em um e outro caso apenas rudimentos de chinês ou taí. Assim, vale a pena saber mesmo um pouco de Ciência para entender algo do mundo que nos cerca e assim termos facilitadas algumas vivências. Nossas relações com o mundo são melhores aproveitadas.

Este é usualmente o argumento central que uso com meus alunos e minhas alunas, em cursos de graduação, da área de Ciências Econômicas, na busca de um convencimento para aceitarem uma disciplina de *Introdução à Filosofia da Ciência*, obrigatória em seus currículos. Mesmo que não vá lhes ensinar esta (nova) linguagem, vou aproveitar os rudimentos de Ciência que possuem para mostrar quanto conhecendo um pouco criticamente a história da construção destes conhecimentos, isso se tornará um facilitador para a sua alfabetização científica.

Obrigo-me a um comentário lateral sobre a minha referência a “*aproveitar os rudimentos de Ciência que possuem*”. É algo impressionante, quanto muitos alunos e alunas, mesmo tendo estudado disciplinas científicas durante os três anos no ensino médio e que desenvolveram antes estudos na área de Ciências durante, pelo menos, quatro anos no ensino fundamental, conhecem muito pouco de Ciências. Este comentário não se refere exclusivamente aos alunos e às alunas da área de Ciências Econômicas centralizados nos comentários deste texto. Tenho afirmado que, se os estudantes não tivessem, por exemplo, durante os três anos, no ensino médio, a disciplina de Química, eles não seriam muito diferentes no entender os fenômenos químicos. Nosso ensino é literalmente (in)útil (Chassot, 1995). Sua (in)utilidade está, usualmente, no adestramento para os exames vestibulares, ou ainda pior no aumento da acriticidade dos estudantes.

Ao comentar quanto alunos e alunas conhecem muito pouco a Ciência, ou melhor aproveitaram muito pouco as muitas aulas de Ciência que tiveram nos estudos anteriores à Universidade, devo acrescentar que geralmente têm, também, uma pouca familiaridade com a história da construção do conhecimento. Aqui não me refiro a uma noção formal da História da Ciência. Mesmo que se defenda a apresentação de uma História da Ciência *não* centrada em nomes e se procure cada vez mais o não cultuar heróis, tenho usado uma atividade inicial centrada em nomes de personalidades que fizeram a História. A partir de nomeações individuais, o grupo constrói uma lista de nomes que em todos os tempos e nas diversas geografias e em diferentes culturas mais influenciaram na história da humanidade. Comparo, na primeira aula, a lista recém elaborada pelos estudantes com aquela apresentada por Michael Hart em *The one Hundred* (1996). Um destes estudos comparativos, onde mostro uma discrepância quase total com a lista tida como referência, está em Chassot (1997a). Acredito que essas comparações possam ser indicadores para aferir o quanto estudantes universitários não conhecem a História da Ciência.

É quase óbvio afirmar que se estudantes desconhecem História da Ciência, que estes também não estejam familiarizados com Filosofia da Ciência. Aqui é preciso sublinhar que não me refiro, exclusivamente aos alunos e alunas que a cada semestre fazem a disciplina de *Introdução à Filosofia da Ciência*. Não parece haver dúvida que seja permitido fazer uma generalização muito mais ampla. Acredito que sejam muito pouco os estudantes universitários que em seus cursos de graduação recebem alguma formação nestas duas áreas do conhecimento. Assim, parece pouco aceitável que se possa oferecer um usual curso de Filosofia da Ciência. Diante desta situação muito geral, este é o relato de uma situação alternativa.

Na descrição de uma disciplina de *Introdução à Filosofia da Ciência*, em uma área onde mesmo havendo alunos e alunas de Administração de Recursos Humanos, por primeiro refiro que encontro um quase geral desinteresse por disciplinas do Centro de Ciências Humanas. Na disciplina de *Introdução à Filosofia da Ciência* não tenho a pretensão de nas 60 horas aulas fazer a alfabetização científica. Preliminarmente, procuro mostrar quanto a Ciência mudou/muda/mudará as vidas dos homens e mulheres que fazem a (sua) história na virada do milênio. Insisto no despir-se de posturas científicistas.

Nas reflexões e análises de comportamentos deste ocaseo bimilenar, o *presenteísmo* é destacado como algo que distingue as atuais ações, especialmente das gerações mais jovens. Ao se analisar a situação da Educação, uma das características que avulta como comprometedora de um ensino mais engajado, com propostas transformadoras, é quanto esse ensino tem uma marca muito forte de uma *a-historicidade*¹⁰ (Chassot, 1993, p. 51).

Parece surpreendente quanto os jovens, hoje, não apenas desconhecem como foi o mundo de seus avós - falar por exemplo, do mundo dos anos cinquenta é quase o mesmo que falar de um ou dois séculos passados - como não sabem quase nada sobre as suas próprias genealogias. Há um viver o presenteísmo. Eis a análise de Eric Hobsbawm a respeito de um dos grandes problemas deste final de milênio:

A destruição do passado — ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas — é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio (1995, p. 13).

Nas exigências às professoras e aos professores, nestes novos tempos, onde devem deixar de ser informadores para se tornarem formadores, está presente um preocupação com um ensino que se enraíza na história da construção do conhecimento. Esta é uma direção que tenho desenvolvido, também, nos trabalhos envolvendo a formação de Educadores.

Sendo exigência curricular uma disciplina de *Introdução à Filosofia da Ciência* em cursos de graduação da área de Ciências Econômicas, há no início de cada semestre pelo menos dois óbices a serem removidos: o primeiro é aquele já referido: o *presenteísmo*, que parece ser a marca do ensino nos diferentes níveis; o segundo, é uma característica não menos comprometidora do ensino, especialmente no ensino superior: o *utilitarismo*, que parece mais presente nos cursos de áreas das Ciências Exatas.

Não vou discutir aqui o *utilitarismo*. Quando analiso a utilidade do ensino (Chassot, 1995, 71-88) apresento mais extensamente a categoria útil e as diferentes dimensões que este ser útil pode assumir. Aqui, *utilitarismo* está associado à tendência de se encontrar uma utilidade imediata para aquilo que está sendo ensinado.

O trabalho em cada uma das turmas, com mais de 50 alunos e alunas, usualmente refratários a estudos de Ciências Humanas, é um continuado mostrar como a Filosofia e a História da Ciência não estão desconectadas de outros estudos que são os fundantes dos cursos a que pertencem os estudantes (Ciências Contábeis, Administração de Recursos Humanos, Administração de Empresas...). Há uma necessidade de tornar esses conhecimentos úteis no seus futuros profissionais. Isso nem sempre é fácil.

Uma dimensão que se tem buscado é ter muito presente a paráfrase de Kant feita por Lakatos “*A Filosofia da Ciência sem história da ciência é vazia; a História da Ciência sem filosofia da ciência é cega*”. Assim, as propostas de atividades que ocorrem estão centradas numa análise filosófica de vertentes representativas da *História da Ciência* iluminadas em críticas às tematizações, posturas epistemológicas e procedimentos da *Filosofia da Ciência* contemporânea como o Positivismo Lógico, o Racionalismo Crítico e as “novas epistemologias” de Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Karl Popper e Paul Feyerabend.

Há a programação de um semestre típico no anexo. Sobre a mesma é preciso destacar que, mesmo que o roteiro guarde uma seqüenciação cronológica, há um permanente ir e vir temporal, quando cada um dos tópicos busca estar muito contextualizado com assuntos das áreas de estudo dos estudantes e também fortemente centrado nas discussões de problemas da atualidade.

O estudo da História da Ciência, ocorre com a ajuda de um texto básico (Chassot, 1994), destinado aos que fazem uma primeira leitura do tema. Em *A ciência através dos tempos*, procuro fazer tessituras com a história da Filosofia, a história da Educação, a história das religiões, a história das artes, e para a surpresa daqueles mais ortodoxos, com a história das magias. Também busco inserir a esquecida história “*da história daqueles e daquelas que usualmente não são considerados como os autores (oficiais) da história*”. Aqui cada vez mais tem lugar propostas que visam privilegiar posturas afinadas com as vertentes do multiculturalismo (Chassot, 1998).

Esta é uma direção na qual a história da construção do conhecimento pode exercer ações no fazer Educação. Esses fazeres têm sido facilitadores de uma continuada eliminação de posturas cientificistas, ainda muito presentes no ensino, nos seus diferentes níveis de escolarização formal. Nesta direção é preciso um despir-se de posturas eurocêntricas, brancas, cristãs, machistas, assim olhar uma Ciência desprovida de alguns rótulos. Isto, evidente não quer privilegiar uma Ciência asséptica e imaculada. Ao contrário, é preferir vê-la suja, contaminada e encharcada de realidade. Há uma continuada busca para ver - e o propósito é pretensioso - a Ciência que está mais próxima de nós.

Nesta dimensão, as atividades a disciplina estão centradas numa postura de não se fazer um ensino exclusivamente dependente de empréstimos culturais. Parte-se do pressuposto que nós ajudamos a escrever a História a cada dia e por isso temos responsabilidades com o nosso passado. Cada um e cada uma de nós é continuamente convidado a re-escrever uma nova História. Precisamos fazer, também, uma (re)leitura da Ciência como homens e mulheres latino-americanos que somos. É preciso buscar um novo marco zero. Aqui há o envolvimento com a preocupação de se levar para as aulas os conhecimentos produzidos pelos pré-colombianos (Chassot, 1997b).

Aqui e agora, quero uma vez mais, fazer um confiteor sobre o quanto eu fui reducionista e simplista em *A Ciência através dos tempos*. Em um livro de quase 200 páginas, onde busco fazer uma mirada panorâmica na História da Ciência, eu, latino-americano, escrevo apenas um parágrafo, muito pouco elucidativo, ao referir as

civilizações que existiram nas Américas antes da chegada dos “colonizadores”. Tenho escrito textos e feito palestras para resgatar esta minha omissão. Esta é também a razão que o sexto encontro que aparece no anexo é um dos mais intensa e amplamente discutidos.

É preciso trazer para o cenário de nossas salas de aula uma fala de homens e mulheres que vivem numa Terra que têm uma História anterior àquela que usualmente nos transmitiram e nós, ainda, lamentavelmente, continuamos contando e até, ensinando. Isso é, também, libertar-se dos exclusivos empréstimos culturais. É preciso, por isso, denunciarmos quanto há de fanfarrina nestas já agora badaladas comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil, quando nos deveríamos envergonhar por nada saber daqueles e daquilo que houve nesta terra antes de 1500.

Vejo que posturas numa dimensão menos asséptica e menos hermética são mais encharcadas na realidade dos alunos e alunas. Vou concordar que talvez ao final do semestre eles aprenderão menos Filosofia da Ciência, dentro daquilo que tradicionalmente se entende por Filosofia da Ciência, mas provavelmente serão mais críticos em relação a como se deram/se dão/se darão as intervenções da Ciência na (suas) Histórias.

ANEXO

PROGRAMAÇÃO DOS 20 ENCONTROS DO 2º SEMESTRE DE 1997

1. **05AGO** – Planejamento da disciplina. A Ciência há um século e agora. Cientificismo. Considerações sobre colonialismo da Ciência.
2. **12AGO** – A aurora do conhecimento.
3. **19AGO** – A contribuição dos gregos.
4. **26AGO** – Os conhecimentos helenísticos e romanos. Alexandria.
5. **02SET** – A Ciência não ocidental. Os árabes. O Islamismo: do Século VII ao limiar do Século 21.
6. **09SET** – A Ciência e a Tecnologia na América pré-colombiana. Considerações especiais sobre o incaico. A importância das culturas centro-americanas. A busca de um novo marco zero.
7. **16SET** – O início da era cristã. A Idade média. A Alquimia diferentes leituras.
8. **23SET** – Na sombra das catedrais: a Universidade. / A reforma protestante. / O Renascimento.
9. **30SET** – Primeiro exercício de verificação: Grau A.
10. **07OUT** – A Revolução Copernicana e a Revolução Galilaica: a Ciência Moderna.
11. **14OUT** – A Revolução Newtoniana. O Positivismo na Ciência.
12. **21OUT** – No Século das Luzes. A Enciclopédia. Duas revoluções, a Francesa e a Lavoisierana.

13. **28OUT** – Darwinismo *versus* fundamentalismo: um embate não terminado.
14. **04NOV** – Marx: uma releitura da História. Freud: novas pistas para nos entendermos.
15. **11NOV** – A Ciência na última virada do Século.
16. **18NOV** – A Ciência no Século 20.
17. **25NOV** – Os saberes Populares e a Ciência dita oficial. A Ciência no ocaso bimilenar.
18. **02DEZ** – Segundo exercício de verificação: Grau B.
19. **09DEZ** – Atividades de recuperação.
20. **16DEZ** – Exercício de recuperação: Grau C.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CHASSOT, A. I. *Catalisando transformações na Educação*. Ijuí: Unijuí, (3. ed. 1996), 1993.
- . *A ciência através dos tempos*. São Paulo: Moderna, (7. ed. 1997), 1994.
- . *Para que(m) é útil o ensino?* Canoas: Editora da ULBRA, 1995.
- . Sobre o ferramental necessário para o trabalho de escrever. *Estudos Leopoldenses*, v. 32, n. 148, p. 37-55, 1996a.
- . Alternativas para tornar a História da Ciência presente na Educação Básica, p.191-221. In: STRECK, Danilo (Org.) *O que é básico na educação básica*. Série Liniar, São Leopoldo/Porto Alegre: UNISINOS/SULINA, 1996b.
- . Alquimia: na busca de um sincretismo. *Episteme* v. 1, n. 1, p. 11-45, 1996c.
- . Nomes que fizeram a Química (e quase nunca lembrados). *Química Nova na Escola*, ano 3, n. 5, p. 21-23, 1997a.
- . Uma (re)leitura da História da Ciência na América: outro marco zero. Em: *Anais do VI Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia*, 1997. Rio de Janeiro: SBHC, 1997b.
- . Inserindo a História da Ciência no fazer Educação. Em: CHASSOT, Attico e OLIVEIRA, Renato José. (Orgs.) *Ciência, ética e cultura na educação*. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 1998.
- GRANGER, Gilles-Gaston. *A Ciência e as Ciências*. São Paulo: Editora da UNESP, 1994.
- HART, Michael. *The one hundred*. Londres: Simon & Schuster, 1996.
- HOBSBAWM, Eric. *Era dos extremos: o breve século XX 1914-1991*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- KNIJNIK, Gelsa. *Exclusão e Resistência Educação Matemática e Legitimidade Cultural*. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 1996.
- LENOIR, Timothy. Registrando a ciência: os textos científicos e as materialidades da comunicação. *Episteme*, v. 2, n. 4, p. 33-53, 1997.

NOTAS

- 1 Este texto foi elaborado para o *Filosofia e História das Ciências: I Encontro do Cone Sul*, ocorrido em Porto Alegre, de 4 a 6 de maio e foi apresentado na mesa redonda de número 11: “*História das Ciências e investigações na Educação em Ciências*”, com o título *Trabalhando com Filosofia e História da Ciência em cursos de graduação na Área de Ciências Econômicas*.

Esta mesa redonda reuniu os trabalhos enviados ao evento de pesquisadores envolvidos com o ensino e a pesquisa da Filosofia e História das Ciências nos diferentes níveis do ensino formal e mesmo em trabalhos de Educação não-formal.

- 2 Neste texto busquei revistar diferentes artigos e livros que escrevi mais recentemente (e apresento uma revisão crítica de um deles) envolvendo não apenas o ensino de Filosofia e História das Ciências como também minhas ações na formação de professoras e professores.
- 3 Uma criança chinesa, ao final do ensino fundamental, para poder ler um texto comum, precisa conhecer cerca de 2.000 ideogramas. As exigências do conhecimento de maiores números aumentam em função da complexidade ou especificidade de um texto.
- 4 Não me refiro às continuadas buscas de línguas internacionais (artificiais) como, por exemplo, mais recentemente o europanto.
- 5 No *Catalisando transformações na Educação* (Chassot, 1993) há um capítulo: *Procurando fazer imagens de um mundo quase imaginário*, onde está discussão está mais ampliada.
- 6 A transcrição da primeira frase está ligeiramente modificada, sem alteração do sentido, pois parece haver um erro gramatical (provavelmente de tradução) na edição brasileira.
- 7 Em International Brecht Society: <http://polyglot.lss.wisc.edu/german/brecht/>
- 8 O embuste ou a farsa de Alan D. Sokal (New York University) se inicia com a publicação, em 1996, na revista *Social Text*, de um extenso artigo com numerosas referências "*Transgredindo os limites: para uma Hermenêutica Transformativa da Gravidade Quântica*", publicado como se fosse científico e depois anunciado pelo próprio Sokal que era uma farsa. Na internet há inúmeros sites sobre este caso, que chegou a se polarizar como entre Ciências Humanas *versus* Ciências Exata, ou esquerda *versus* direita, ou até franceses *versus* norte-americanos. Recentemente Sokal, juntamente com o belga Jean Bricmont Université Catholique de Louvain, Bégica, lançou o livro "Impostures Intellectuelles" ainda não editado no Brasil. Sokal e Bricmont voltam a carga, em estilo agressivo e iconoclasta, na tentativa de desmoralizar o que chamam de "nebulosa pós-moderna"
- 9 Filme brasileiro de Walter Salles vencedor em Berlin, em 1998, do *Urso de Ouro* de Melhor Filme e do *Urso de Prata* de Melhor Atriz (Fernanda Montenegro).
- 10 Opto pela grafia *a-histórico*, e seus derivados, ao invés da forma dicionarizada anistórico ou aistórico.